

O Teorema de Green e suas aplicações

Mayara Skerratt¹

Resumo

Este trabalho refere-se ao estudo sobre o Teorema de Green que é extremamente importante na matemática, física e engenharia. Sua abordagem é feita com o Cálculo Vetorial, e relaciona-se a integral dupla e a integral de linha.

Sua aplicação na matemática dá-se no cálculo de área, estudo de funções e equações. Na física utilizamos com questões que envolvem eletricidade, magnetismo e fluido. Por fim, na engenharia citaremos o cálculo de área.

Para o desenvolvimento do artigo introduziremos uma didática mais simples, apresentamos desde o princípio até como chegar em tal teorema, posteriormente demonstramos suas aplicações e exemplos.

Palavras-chave: Cálculo vetorial. Aplicação. Área. Matemática. Eletricidade.

Abstract

This work refers to the study of Green's Theorem which is extremely important in mathematics, physics and engineering. Its approach is made with Vector Calculus, and it relates to double integral and line integral.

Its application in mathematics is in area calculation, study of functions and equations. In physics we use it with issues involving electricity, magnetism and fluid. Finally, in engineering we will mention the area calculation.

For the development of the article we will introduce a simpler didactics, we present from the beginning to how to arrive at such theorem, later we demonstrate its applications and examples.

Keywords: Vector calculus. Application. Area. Math. Electricity

Introdução

Para Moura (2020), o Teorema de Green é de suma importância no cálculo diferencial e integral vetorial uma vez que permite o cálculo de apenas uma

¹ Graduando em Engenharia Civil pela UTFPR-TD. E-mail:

integral, ao invés de integrais duplas. Além disso, o Teorema de Green possibilita resolver áreas de regiões delimitadas por curvas fechadas, como por exemplo áreas de regiões com furos

O teorema em questão, foi desenvolvido em 1828 por George Green (1793-1841), um matemático e físico inglês. Embora tenha recebido pouco reconhecimento, Green facilitou o estudo de funções com sua contribuição. O Teorema de Green foi o precursor do Teorema de Stokes e do Teorema de Gauss, o mesmo possui aplicações na física com problemas que envolve magnetismo, fluidos e eletricidade; na matemática para a resolução de áreas, funções e equações diferenciais, o que consequentemente implica na aplicação na engenharia.

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo o estudo acerca do Teorema de Green, assim como sua importância e aplicações na área de engenharia. O mesmo está dividido em três partes, em que a primeira se refere aos conceitos preliminares, importantes para a compreensão do teorema; o segundo contém o tema central do artigo, o Teorema de Green e no terceiro, encontram-se as aplicações deste teorema, com ênfase na matemática e engenharia. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica nos artigos “O Teorema de Green com aplicações” Ferreira (2016) e “O Teorema de Green e aplicações” Moura (2020).

CONCEITOS PRELIMINARES

Esta seção é de grande relevância, uma vez que permitirá a construção de uma base sólida para a compreensão do Teorema de Green. Desta forma, serão revisados conceitos como: funções vetoriais; parametrização de curvas; integrais duplas; campos vetoriais e integrais de linha. Em primeira análise, se faz necessário a definição de função vetorial e parametrização das curvas.

1. Funções vetoriais e parametrização de curvas

Ferreira (2016, p. 27) traça duas definições, onde na primeira a função vetorial é definido como uma função de domínio sendo um conjunto dos números reais e sua imagem, um conjunto de vetores. Se $f(t)$ e $g(t)$ são componentes do

vetor $r(t)$, então estas funções f e g são denominadas de funções componentes de r , podendo ser escritas como:

$$r(t) = \langle f(t), g(t) \rangle = f(t) \mathbf{i} + g(t) \mathbf{j}.$$

Ademais, na segunda definição de Ferreira (2016, p. 27) a função vetorial é diferenciável em I se a derivada de $r(t)$ existir para todo t pertencente à I .

Outro conceito a ser entendido é a parametrização de curvas. Uma curva é parametrizada quando t e o ponto (x,y) variam. Segundo a definição de Moura (2020), sejam x e y funções de uma variável t , chamada de parâmetro, pelas equações $x = f(t)$ e $y = g(t)$, denominadas equações paramétricas. Todo valor de t estabelece um ponto (x,y) e quando ambos variam formam uma curva parametrizada.

2. Integrais duplas

As integrais duplas são de extrema importância para a compreensão do Teorema de Green. Será abordado neste item as integrais duplas sobre um retângulo e sobre regiões não retangulares.

Considerando uma função f de duas variáveis de um retângulo fechado de intervalo $[a,b]$ e $[c, d]$ sendo,

$$R = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

É necessário dividir esse retângulo em sub-retângulos e para fazer isso deve-se dividir o intervalo $[a, b]$ em subintervalos $[x_{(i-1)}, x_i]$ de mesmo comprimento e dividir o intervalo $[c, d]$ $[y_{(i-1)}, y_i]$ em subintervalos de mesmo comprimento, desta forma será formado os sub-retângulos, cada um com área.

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] = \{(x, y) \mid x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{j-1} \leq y \leq y_j\}$$

Fonte: (MOURA, 2020)

O segundo passo é encontrar o volume de uma das caixas, dado pelo produto da área do retângulo base pela sua altura

$$f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A.$$

Fonte: (MOURA, 2020)

Após realizar o mesmo procedimento para todas os retângulos, faz-se o somatório do volume das caixas a fim de encontrar a aproximação do volume total. Esta soma dupla significa que, para cada sub-retângulos, calculamos o valor de f no ponto escolhido, multiplicamos esse valor pela área do sub- retângulo e então adicionamos os resultados (MOURA, 2020).

Em resumo, as integrais duplas são o somatório do volume das caixas retangulares:

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A^3$$

Fonte: (MOURA, 2020)

Já nas integrais sobre regiões não retangulares, será preciso determinar sua região e encontrar sua área, Moura (2020) classificou dois tipos de regiões, a tipo I e tipo II. Se f é contínua em uma região D do tipo I tal que

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}.$$

Logo a integral será:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

Fonte: (MOURA, 2020).

Onde g_1 e g_2 são contínuas no intervalo $[a, b]$. São exemplos da região tipo I:

Fonte: (STEWART, 2013, p. 888).

Se f é contínua em uma região D do tipo II tal que (MOURA, 2020)

$$D = \{(x, y) | c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Logo a integral definida será:

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

Fonte: (MOURA, 2020)

Onde h_1 e h_2 são contínuas no intervalo $[c, d]$.

3. Campos vetoriais

Neste segmento, serão abordados os conceitos de campos vetoriais no espaço bidimensional e tridimensional. Para o Leithold (1967 apud MOURA, 2020) um campo vetorial relaciona um vetor a algum ponto no espaço. Em suma, para Moura (2020) um campo vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto de pontos do $\mathbb{R}^3$ (ou $\mathbb{R}^2$) e cuja imagem é um conjunto de vetores em V_3 (ou V_2).

Um campo vetorial bidimensional associa uma função em $\mathbb{R}^2$ a cada ponto (x, y) em um vetor 2D $F(x, y)$. E um vetor tridimensional associa uma função em $\mathbb{R}^2$ a cada ponto (x, y, z) em um vetor 3D $F(x, y, z)$. Abaixo uma representação gráfica de ambos campos vetoriais:

Fonte: Stewart (2013 apud MOURA, 2020)

Fonte: Stewart (2013 apud MOURA, 2020)

Outro importante conceito que faz parte de campos vetoriais é o vetor gradiente, que indica o sentido e direção do deslocamento. É definido por:

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)i + f_y(x, y)j$$

E consiste na derivada em relação aos termos, por exemplo, nesta função acima seria necessário encontrar a derivada parcial de f com relação a x e a derivada parcial de f com relação a y , se a mesma fosse tridimensional seria preciso também, encontrar a derivada parcial de f com relação a z .

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$$

Fonte: (MOURA, 2020)

4. Integral de linha

A principal diferença entre a integral de linha para as outras integrais apresentadas anteriormente, é que seu intervalo não é $[a, b]$ e sim uma determinada curva C . Tal curva é representada da seguinte forma:

$$x=x(t) \quad y=y(t) \quad a \leq t \leq b$$

Fonte: Stewart (2013, p. 954)

4.1 Integral de linha sobre uma função escalar

Seja f uma função definida sobre uma curva suave C , então sua integral de linha é definida por:

$$\int_C f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$$

Se o limite existir.

Visto que a função f é contínua e seu limite existe, podemos apresentar o comprimento do arco que é dado por:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$$

Ao substituir na definição:

$$\int_c f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt$$

É importante ressaltar que o valor da integral de linha não depende da parametrização, pois uma curva pode ser parametrizada de mais de uma forma, porém depende do fato da curva ser percorrida uma única vez no sentido em que t cresce de a para b .

4.2 Integral de linha sobre uma função vetorial

Este tipo de integral de linha é bastante aplicado na física, no estudo de força e trabalho utilizando funções vetoriais.

Sua definição é dada por um campo vetorial contínuo F definido sobre uma curva suave C dada pela função vetorial $r(t)$, $a \leq t \leq b$.

$$\int_c F \cdot dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_c F \cdot T ds$$

As notações para representar uma função vetorial são: $F(x, y, z) = (x, 2y, 4z)$ ou $F(x, y, z) = xi + 2yj + 4zk$.

5. Teorema de Green

O Teorema de Green é a relação entre uma curva fechada simples e o seu interior, Mendeiros et al. (2011, p.60) explica:

O teorema se refere a uma região fechada e limitada do plano. Em linhas gerais, afirma a igualdade entre a integral de linha de um campo vetorial na fronteira desta região e a integral dupla (no interior região) de determinada expressão envolvendo derivadas parciais do campo.

Em definição: seja C uma curva plana, simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, e D uma região delimitada por C . Se P e Q tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha D , então

$$\int_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

As condições para tal teorema é que C deve ser uma curva simples, fechada, contínua por partes, ou seja, não se auto intercepta, seus pontos inicial e final coincidem e é formada por uma união finita de curvas que se emendam em suas extremidades. A seguinte notação também é comumente usada para indicar que a curva é fechada com sentido positivo:

D é uma região $\oint_C P dx + Q dy$ limitada por C , formada tanto pelos seus pontos interiores quanto pelos pontos extremos. Com isso, exige-se que seja limitada e fechada. Outra exigência para tal teorema é que as derivadas parciais de primeira ordem do campo vetorial sejam contínuas em todos seus pontos de uma região aberta contendo D , pois é necessário derivar seus componentes P e Q e, em seguida integrá-las.

A demonstração de tal teorema consiste em apresentar a igualdade entre uma integral de linha sobre uma curva fechada de um campo vetorial e uma integral dupla de uma região.

6. Aplicações do Teorema de Green

Uma integral de linha no plano pode ser calculada pelo Teorema de Green, sua aplicação torna-se mais simples do que o método usual (integrar cada curva e depois somá-las).

Também é possível fazer o inverso, ou seja, se tivermos uma integral de linha e soubermos os valores $P(x,y)$ e $Q(x,y)$, podemos usar o teorema de maneira inversa. Uma das aplicações do teorema de maneira inversa é o cálculo de áreas.

Green era matemático e físico, a demonstração de seu teorema tem foco principal na eletricidade e magnetismo, temas relacionados à física. Nesse momento abordaremos tópicos de física que fazem relação com o Teorema de Green, são eles: trabalho, momento de inércia e os operadores rotacionais e divergentes.

6.1 Trabalho:

Refere-se a um esforço realizado para atingir um objetivo, na física depende do conceito força (empurrar ou puxar sobre um objeto). Quando a força é variável e move um objeto ao longo do eixo x em um intervalo de a para b , o trabalho produzido é dado por

$$W = \int_{a_1}^b f(x) dx.$$

Quando ela é constante, o trabalho é dado por $W = F \cdot D$, sendo $D = PQ$ é o vetor deslocamento. Quando $F = P_i + Q_j + R_k$ é um campo vetorial contínuo em R^3 , o trabalho exercido pela força ao mover uma partícula ao longo de uma curva suave C é

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Se tomarmos $R = 0$, e P e Q dependentes apenas de x e y pois o Teorema de Green lida com curvas no plano. Considera-se que as componentes tenham derivadas contínuas e a curva simples, fechada, contínua por partes e orientada positivamente, o objetivo é mostrar que pode-se calcular o trabalho realizado por uma força F movendo uma partícula ao longo de uma curva a partir do Teorema de Green, ou seja, o trabalho é dado por

$$W = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

6.2 Momento de Inércia

Uma lâmina com densidade $\rho(x, y)$ em uma região D em relação aos eixos x e y , o momento de inércia em relação ao eixo x é dado por:

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dA.$$

Em relação ao eixo y :

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dA.$$

Com uma curva simples e fechada no plano xy limitando uma lâmina plana e com densidade $\rho(x, y) = \rho$, os momentos de inércia são:

$$I_x = -\frac{\rho}{3} \oint_C y^3 dx \text{ e } I_y = \frac{\rho}{3} \oint_C x^3 dy.$$

Aplicando a relação de igualdade entre integrais dado pelo Teorema de Green, temos a seguinte equação:

$$-\frac{\rho}{3} \iint_D -(3y^2) dA = \iint_D y^2 \rho dA,$$

6.3 Formas vetoriais

O rotacional e o divergente são operadores essenciais para o cálculo vetorial. Stewart apresenta tal equação:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA.$$

e diz: Stewart (2013, p.981) “expressa a integral de linha da componente tangencial de $\mathbf{F}$ ao longo de C como uma integral dupla da componente vertical rotacional $\mathbf{F}$ sobre a região D delimitada por C ”. Se envolvermos o operador divergente que produz um campo escalar, temos:

Seja C uma curva dada pela equação vetorial

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b,$$

Assim, definimos o vetor tangente unitário e o vetor normal unitário externo à curva como:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{x'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}\mathbf{i} + \frac{y'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}\mathbf{j},$$

e

$$\mathbf{n}(t) = \frac{y'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}\mathbf{i} - \frac{x'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}\mathbf{j},$$

7. Exemplo de aplicações

Estes exemplos são adaptados do livro “Cálculo vetorial” por Marsden e Tromba em 2004.

7.1 Exemplo para o cálculo de área

Seja $a > 0$. Calcule a área da região limitada pela hipocicloide definida por

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$$

usando a parametrização: $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Seja D a região limitada pela hipocicloide, vejamos sua representação:

Temos que a curva C é fechada, simples, contínua por partes e orientada positivamente, e delimita a região D . Logo, podemos aplicar o Teorema de Green para o cálculo da área da região.

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \int_C x \, dy - y \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos^3 \theta)(3a \sin^2 \theta \cos \theta) - (a \sin^3 \theta)(-3a \cos^2 \theta \sin \theta)] \, d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(3a^2 \cos^4 \theta)(\sin^2 \theta) + (3a^2 \sin^4 \theta \cos^2 \theta)] \, d\theta \\
 &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\
 &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta \\
 &= \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta \, d\theta \\
 &= \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 4\theta}{2} \right) \, d\theta \\
 &= \frac{3a^2}{16} \int_0^{2\pi} \, d\theta - \frac{3a^2}{16} \int_0^{2\pi} \cos 4\theta \, d\theta \\
 &= \frac{3\pi a^2}{8}.
 \end{aligned}$$

7.2 Exemplo na física

Considere uma lâmina com densidade $\rho(x, y) = \rho$ que ocupa uma região formada pela parte do disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ no primeiro quadrante. Encontre os momentos de inércia I_x e I_y .

O momento de inércia em relação ao eixo x é dado por:

$$\begin{aligned}
 I_x &= -\frac{\rho}{3} \oint_C y^3 dx = \iint_D y^2 \rho dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^a \rho (r \sin \theta)^2 r dr d\theta \\
 &= \rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \rho \left[\frac{1}{2} \theta - \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^a \\
 &= \rho \left(\frac{\pi}{4} \right) \left(\frac{1}{4} a^4 \right) = \frac{\rho \pi a^4}{16}.
 \end{aligned}$$

Em relação ao eixo y:

$$\begin{aligned}
 I_y &= \frac{\rho}{3} \oint_C x^3 dy = \iint_D x^2 \rho dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^a \rho (r \cos \theta)^2 r dr d\theta \\
 &= \rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \rho \left[\frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^a \\
 &= \rho \left(\frac{\pi}{4} \right) \left(\frac{1}{4} a^4 \right) = \frac{\rho \pi a^4}{16}.
 \end{aligned}$$

Considerações Finais

O Teorema de Green é muito importante para a física, matemática e engenharia. É um teorema prático que te permite transitar entre a integral dupla e a integral de linha, seu enunciado costuma ser simples e direto facilitando o entendimento do leitor.

Optamos em demonstrar não só o Teorema de Green, como também todas as etapas para chegar em tal entendimento com uma abordagem didática. Portanto, esperamos que o leitor leia e entenda o conceito preliminar, para quando precisar aplicar a demonstração saiba onde encontrar.

Foi necessário buscar em diversos artigos para ter conhecimento de diferentes didáticas e pontos de vistas, assim concluímos o trabalho com uma explicação simples e compreensível para o leitor.

Referências

FERREIRA, Epifânio Anulino. **O Teorema de Green com aplicações**. Universidade Federal de Campina Grande, 2016. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8080>. Acesso em 4 dez. de 2021.

MOURA, Fabricio Junior da Silva. **O Teorema de Green e aplicações**. Centro Multidisciplinar de Angicos - UFERSA. 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4911>. Acesso em: 4 dez. de 2021.

GONÇALVES, Stephanie Raira. **Teorema de Green e suas aplicações**. Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/14569>. Acesso em: 5 dez. 2021.

GONÇALVES, Elvis Carvalho. **Derivadas Parciais e Integral de Linha: uma breve revisão e aplicações**. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Disponível em: <http://www2.uesb.br/cursos/matematica/maticavca/wp-content/uploads>. Acesso em: 5 dez. 2021